

**СООТНОШЕНИЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯВШИХСЯ СУДЕБНЫХ
АКТОВ В АПЕЛЛЯЦИОННОМ, КАССАЦИОННОМ И
РЕВИЗИОННОМ ПОРЯДКЕ С ИНСТИТУТОМ ПЕРЕСМОТРА
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО
ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПО
ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Ахмедова Феруза Ахмедовна

**Преподаватель кафедры гражданского процессуального
и экономического процессуального права ТГЮУ**

E-mail:fakhmedova3467@gmail.com

Как известно, в последние годы в нашей стране проделана большая работа по реформированию судебной системы, направленная на усиление мер надежной защиты прав и законных интересов граждан и предпринимателей, эффективное обеспечение правосудия, а также повышению роли органов судейского сообщества. Предпринимались кардинальные шаги в сторону дальнейшего расширения доступа населения к правосудию, был осуществлен ряд важных реформ, направленных на обеспечение приоритета человеческого достоинства. Имеется в виду **Указ Президента РУз от 24.07.2020г. №УП-6034 «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия»**, которым, в частности, 1 января 2021 года осуществлен ряд организационно-структурных изменений в судебной системе (применительно к гражданскому судопроизводству):

- были образованы суды общей юрисдикции Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента на базе областных и приравненных к ним судов по гражданским делам, по уголовным делам и

экономических судов с сохранением строгой специализации судей и образованием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства;

- в центрах Республики Каракалпакстан и областей, городе Ташкенте были образованы межрайонные административные суды, специализирующиеся на рассмотрении дел, вытекающих из административных и других публично-правовых отношений и упразднены в этой связи районные (городские) административные суды и сохранением административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, кроме того, было упразднено несколько районных экономических судов, а также образовано несколько районных судов по гражданским делам, один межрайонный экономический суд, несколько районных судов по уголовным делам;

- в целях исключения дублирующих стадий (апелляционной и кассационной инстанций), а также внедрения принципа «Один суд – одна инстанция» был упразднен институт рассмотрения судебных дел в порядке надзора; решения межрайонных, районных (городских) судов пересматривались в апелляционном порядке областными и приравненными к ним судами- судами 2 звена, а решения областных и приравненных к ним судов, вынесенные в качестве суда первой инстанции - Судебной коллегией Верховного суда Республики Узбекистан .

Вступившие в законную силу и рассмотренные в апелляционном порядке судебные акты судов 2 звена обжаловались в кассационную инстанцию Верховного суда, такие кассационные жалобы рассматривала судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

При этом необходимо отметить, что реализация принципа «Один суд – одна инстанция» на уровне высшего звена в сфере гражданского и экономического судопроизводства Республики Узбекистан - Верховного суда осуществлялась не в полной мере. Так, к примеру, Судебная коллегия по

гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан проверяла в **апелляционном порядке** «свои» же не вступившие в законную силу судебные акты по делам, отнесенным согласно с т.30 ГПК РУз к своей компетенции и рассмотренным им **по 1 инстанции**. Эта же коллегия была полномочна рассматривать в кассационном порядке (разумеется, в ином составе) вступившие в законную силу и рассмотренные в апелляционном порядке акты Верховного суда, рассмотренные им по 1 инстанции.

Решения, вынесенные по делам, которые были рассмотрены в кассационном порядке судебными коллегиями Верховного суда РУз, могли рассматриваться повторно в кассационном порядке по протесту председателя Верховного суда, Генерального прокурора Республики Узбекистан и их заместителей в составе 5 судей. Эта была окончательная, высшая инстанция.

Двухлетний опыт правоприменения такого механизма, по всей видимости, не оправдал ожиданий законодателя относительно расширения доступа граждан к правосудию и эффективности механизма проверки законности, обоснованности и справедливости состоявшихся судебных актов в сфере отправления правосудия по гражданским делам и привел к обратному эффекту.

В результате Законом Республики Узбекистан от 25.12.2023 года № ЗРУ-887 вновь были внесены изменения и дополнения в действующий ГПК РУз, целью которых являлось совершенствование порядка проверки законности, обоснованности и справедливости судебных постановлений, качественное и своевременное рассмотрение дел, эффективное использование возможностей среднего звена - областных и приравненных к ним судов при пересмотре судебных решений, а также сокращение чрезмерных расходов граждан в судах.

Данным Законом предусмотрены изменения и дополнения в ГПК РУз, предусматривающие:

- введение стадий рассмотрения дел в областных и приравненных к ним судах в апелляционном либо кассационном порядке (т.е. гражданам предоставляется право выбора способа и порядка обжалования состоявшегося судебного акта 1 инстанции, данная альтернатива соотносится с принципом диспозитивности гражданского процесса, граждане вправе сами выбирать способы защиты и обжалования судебных актов, либо **апелляционном** (в течение 1 месяца на не вступившее решение), либо **кассационном** (в течение 6 месяцев – со дня вступления в законную силу решения суда 1 инстанции, рассмотренное в апелляционном порядке);

- введение стадии пересмотра дела в **ревизионном порядке** (по ревизионной жалобе или ревизионному протесту на судебные акты суда первой инстанции, рассмотренные в апелляционном или кассационном порядке, а также на акты суда апелляционной или кассационной инстанции, соответствующего суда ревизионной инстанции, рассмотревшего данные судебные акты).

Следует отметить, что ревизионное производство по своим общим чертам и механизмам нам хорошо знакомо еще по старой редакции института пересмотра дела в порядке надзора. Однако, с некоторыми особенностями, предусматривающими:

- особый порядок подачи таких жалоб через суды, постановившие решение, кроме жалоб и протестов, подлежащих рассмотрению в ревизионном порядке Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан, которые подаются непосредственно в Судебную коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан;
- особенности при исчислении сроков обжалования, а также их восстановления. Так, жалоба (протест) в ревизионном

порядке подается в течение одного года со дня вступления в законную силу решения, определения, постановления суда первой инстанции.

В случае истечения срока подачи жалобы (протеста) в ревизионном порядке в Суд Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской суды, Военный суд РУз до вынесения определения судом кассационной инстанции, жалоба (протест) может быть подана в течение трех месяцев со дня принятия определения судом кассационной инстанции.

В случае истечения срока подачи жалобы (протеста) в ревизионном порядке в Судебную коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан до вынесения определения Судом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским судами, Военным судом Республики Узбекистан в ревизионном порядке, жалоба (протест) может быть подана в течение трех месяцев со дня принятия определения по результатам рассмотрения дела в ревизионном порядке этими судами.

Протест председателя Верховного суда Республики Узбекистан, Генерального прокурора Республики Узбекистан в Президиум Верховного суда Республики Узбекистан может быть принесен в течение трех месяцев со дня поступления обращения лиц, имеющих право на обжалование вступивших в законную силу судебных актов в ревизионном порядке (ст. 419⁴), но не более шести месяцев со дня принятия определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Узбекистан по результатам рассмотрения дела в ревизионном порядке.

По ходатайству лица, подающего жалобу (протест) в ревизионном порядке, пропущенный срок подачи жалобы (протеста) может быть восстановлен судом (судьей), если ходатайство заявлено в течение трех месяцев со дня истечения срока подачи жалобы (протеста), и причины пропуска срока подачи жалобы (протеста) признаны уважительными.

Жалоба (протест) в ревизионном порядке, поданная по истечении срока, указанного в части девятой настоящей статьи, рассмотрению не подлежит.

Законом предусмотрен пересмотр дел в Верховном суде Республики Узбекистан в ревизионном порядке (соответствующая судебная коллегия ВС РУз) и в Президиуме Верховного суда Республики Узбекистан (в составе большинства членов Президиума).

Важным новшеством в действующем гражданско-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан стало исключение порядка направления вышестоящими судами отмененных решений нижестоящих судов вновь в эти суды для нового рассмотрения. Это, в первую очередь, послужит обеспечению своевременного и оперативного и беспристрастного рассмотрения, с другой стороны, решит проблему ограниченности и нехватки судейского корпуса в судах первого (низшего) звена. Данным новшеством вышеупомянутым Законом возложена обязанность на каждую судебную инстанцию выносить по делу окончательное решение.

При анализе видов проверки законности, обоснованности и справедливости состоявшихся судебных постановлений важное значение имеет также институт пересмотра состоявшихся судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Являясь одним из средств реализации права на судебную защиту, институт пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам служит исправлению неправильно разрешенного дела. Указанная форма пересмотра осуществляется в связи с тем, что если бы при рассмотрении дела суду было известно о существовании определенного обстоятельства, он принял бы совершенно иное решение. Такие обстоятельства существовали на момент рассмотрения дела, но не были известны ни сторонам, ни суду по независящим от них причинам.

Если сравнивать объект, субъекты и пределы пересмотра состоявшихся судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам и традиционных проверочных стадий (апелляции, кассации и нововведенной ревизии), можно выявить существенные различия, позволяющие дифференцировать их по данным основаниям.

К объектам пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам относятся вступившие в силу решения и постановления судов первой инстанции, определения и постановления судов апелляционной либо кассационной инстанции, определения и постановления судов ревизионной инстанции, а также постановления Президиума Верховного суда РУз. Вступившие в законную силу судебные акты являются также объектом проверки судов кассационной и ревизионной инстанций. Различие – в сроках их возбуждения. В науке выделяются общий и специальный объекты пересмотра. Общим объектом является гражданское дело в целом, специальным – судебный акт, вступивший в законную силу.

С заявлением о пересмотре уполномочены обращаться стороны спора, прокурор, иные лица, участвующие в деле, а также их правопреемники. Но в отличие от таких проверочных стадий, как апелляционное, кассационное, ревизионное производство, пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам не может быть инициирован лицами, ранее не принимавшими участие в рассмотрении гражданского дела.

Если анализировать пределы рассмотрения, то объектом проверки обычно являются ранее рассмотренные и являвшиеся предметом доказывания по делу фактические данные, а также сделанные на основе их исследования законность и обоснованность выводов судов нижестоящих инстанций.

Тогда как процедура пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам ограничивается лишь исследованием некоего юридического факта, ранее не являвшегося предметом рассмотрения в суде первой инстанции, которые не были и не могли быть известны на момент рассмотрения дела лицам, участвовавшим в деле и суду. И именно отсутствие такого юридического факта послужило основанием к вынесению судом первой инстанции ошибочных выводов.

В целом, каждая из проверочных стадий гражданского судопроизводства, имея свои определенные цели, задачи, объект, субъектный состав, а также пределы рассмотрения, служат дополнительной гарантией к вынесению законных, обоснованных и справедливых судебных актов гражданского судопроизводства.

Список использованной литературы:

1. Akhmedovna A. F. THE DIFFERENCE BETWEEN NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES AND OTHER STAGES OF CIVIL PROCEEDINGS //European Journal of Emerging Technology and Discoveries. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 32-35.
2. Сулаймонова, Наргиза. "Фуқаролик судларида суд харажатларини ундириш муаммолари." Общество и инновации 4.1/S (2023): 182-185.
3. Settiyeva A. LEGAL BASES OF PRECIOUS METALS MINING BY GOLD DIGGERS METHOD: PRACTICES AND PROBLEMS //Наука и технология в современном мире. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 31-33.
4. Ахмедова Ф. Понятие вновь открывшихся обстоятельств в гражданском судопроизводстве Республики Узбекистан: проблемы правовой регламентации //Общество и инновации. – 2024. – Т. 5. – №. 1/S. – С. 209-213.

